

ANÁLISE LITERÁRIA DO ESTUDO DA KOMBUCHA

Rayne Oliveira Alves¹
Julia Nunes Ribeiro²
Jessica Ferreira de Almeida²

¹Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia – Universidade Federal do Tocantins,
rayne.oliveira@mail.uft.edu.br

²Biomedicina - Universidade Estadual de Goiás UnU ESEFFEGO,
julia.nunes0802@aluno.ueg.br

³Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia – Universidade Federal do Tocantins,
jessica.ferreira@mail.uft.edu.br

DOI:10.5281/zenodo.15809379

Introdução: Kombucha é uma bebida fermentada de origem asiática que comumente possui sabor adocicado, relativamente ácido e levemente gaseificado. Elaborada a partir da fermentação de chá verde açucarado onde é adicionado na colônia de bactérias, denominado S.C.O.B.Y. **Objetivos:** Este estudo tem como principal objetivo realizar uma análise literária sobre a kombucha e seu potencial fitoterápico. Além disso, procura discutir aplicações funcionais. **Metodologia:** Foi conduzido por meio de uma revisão bibliográfica integrativa, com foco em projetos que enfatizaram a utilização da kombucha como produto fitoterápico. A coleta de dados foi realizada em bases de dados científicas consolidadas, como PubMed e SciELO, utilizando descritores específicos: “*kombucha*”, “*fermentação da kombucha*” e “*aplicação da kombucha*”. A análise priorizou a identificação de aplicação funcional. **Resultados:** Os resultados revelaram que o consumo de kombucha pode oferecer diversos benefícios à saúde. Petry e Weschenfelder (2020) relatam que a bebida apresenta propriedades antioxidantes e antimicrobianas, além de potenciais efeitos protetores contra doenças cardiovasculares, diabetes e promoção das funções hepáticas. No entanto, os autores enfatizam a necessidade de mais estudos clínicos em humanos para confirmar esses efeitos e estabelecer diretrizes de consumo seguras. Além de suas propriedades funcionais, a kombucha tem sido abordada em contextos culturais e literários. Dantas (2021) realiza uma revisão bibliográfica integrativa enfocando as propriedades funcionais da kombucha, destacando seu papel como alimento funcional na promoção da saúde. A autora observa que a kombucha tem ganhado popularidade em diversos contextos culturais, sendo associada a práticas de saúde e bem-estar.

Conclusão: Dessa forma, conclui-se que a análise interdisciplinar da kombucha contribui não apenas para a ampliação do conhecimento sobre alimentos funcionais, mas também para a reflexão crítica sobre os hábitos alimentares, os discursos sobre saúde e a representação simbólica desses elementos na literatura e na cultura. Estudos futuros poderão aprofundar essas inter-relações, com abordagens mais específicas sobre a representação literária da kombucha em obras ficcionais ou documentais, bem como seu impacto social no contexto das práticas alimentares contemporâneas.

Palavras-Chaves: Análise Literária; Fermentação; Fitoterápico; Bebida Fermentada; Kombucha.